

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бекжанова Солиха

Бухарский государственный медицинский

Институт докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897238>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-March 2024 yil
Ma'qullandi: 24- March 2024 yil
Nashr qilindi: 28- March 2024 yil

KEYWORDS

мышление,
интеллектуальное,
восприятие, процесс
ассоциаций, репродуктивное,
творческое мышление,
дивергентное,
самостоятельное,
эвристическое, проблемное
обучение, проблемная
ситуация, внимание,
эффективная технология.

ABSTRACT

В статье одной из эффективных технологий обучения в системе образования является проблемное обучение. Его задача – стимулировать процесс активного познания и сформировать научно-исследовательский метод мышления. Проблемное обучение соответствует целям творческого и активного воспитания личности..

Проблемное обучение помогает учащимся использовать в своей умственной деятельности готовые умственные упражнения. Проблемное обучение требует от учителя совершения определенных действий, вызывающих систематические познавательные действия учащихся. Эти действия характеризуются самостоятельным изучением метода, раскрывающего суть нового понятия.

В основе организации проблемного обучения лежит развитие самостоятельных знаний учащегося и развитие его творческих способностей. При описательном обучении не исключаются элементы исследовательской деятельности учащихся, особенно при изучении предметов на уроке естественной математики, где само содержание предмета предполагает обобщение наблюдения за решением задач. Однако преобладает доставка учителем готовых выводов по науке учащимся, особенно по предметам социального цикла. Даже при проблемном обучении не исключено, что учитель разъясняет проблемы и задачи, требующие репродуктивной деятельности и их выполнения учеником, и здесь, кажется, проблемных ситуаций нет. При этом учащиеся слушают и понимают то, что объясняет учитель, и осваивают новые действия, запоминая новые знания и подражая действиям учителя. При проблемном

обучении деятельность учителя заключается в том, что он объясняет содержание наиболее сложных понятий, регулярно создает проблемные ситуации, доносит до учащихся факты и организует их учебную деятельность таким образом, чтобы учащиеся анализировали доказательства. На основе самостоятельных выводов и обобщений он учится ясно выражать закономерности, или самостоятельно применять определенные знания в новых ситуациях, или создавать художественное изображение бытия, пишет сочинение, рисует картину.

В результате у учащихся развиваются навыки мыслительной деятельности и действия, умение применять знания на практике, развивается внимание, воля, творческое воображение, выдвижение гипотез, умение открывать новые знания и находить новые способы действия, выдвигая и обосновывая гипотезы. содержание. Естественно, считать приведенные выше правила абсолютными некорректно, поскольку и сам преподаватель, и каждый ученик имеют свою индивидуальность, не говоря уже о других факторах, влияющих на характер процесса усвоения. Именно поэтому методы проблемного обучения одного и того же предмета имеют разные варианты, обуславливающие развитие индивидуальных способностей учащихся и уровень общеобразовательной готовности. Умственные усилия не представляют проблемы, если новые знания не связаны с предыдущими знаниями. Такой тяжелый труд не требует интеллектуального поиска.

Проблемная ситуация отличается от любых трудностей мышления тем, что учащийся осознает внутренние, скрытые связи предмета (понятия, факта), потребовавшие затруднения, с известной ему ранее и одновременно с задачей и проблемой. Таким образом, суть проблемной ситуации состоит в том, что это конфликт между информацией, с которой знаком студент, и новыми фактами и событиями (когда предшествующих знаний не хватает для их понимания и объяснения). Этот конфликт является движущей силой творческого приобретения знаний.

К симптомам проблемной ситуации относятся:

- наличие факта, незнакомого студенту;
- инструкции, данные студенту по выполнению заданий, его личная заинтересованность в решении возникших познавательных трудностей.

Умение выйти из проблемной ситуации всегда связано с пониманием проблемы, то есть неизвестного, ее словесного выражения и решения. Проблема состоит из трех компонентов: известных (на основе поставленной задачи), неизвестных (их нахождение приводит к формированию новых знаний) и предыдущих знаний (опыта учащихся). Они необходимы для проведения исследований, направленных на поиск неизведанного. Во-первых, это было неизвестно студенту. Задача задачи обучения определена, а методы и результаты ее реализации неизвестны, но учащиеся ищут ожидаемый результат или решение на основе ранее приобретенных знаний и умений. Таким образом, задача, которую знают учащиеся и способы ее решения самостоятельно, не может быть учебной задачей, а во-вторых, даже если они не знают методов решения задачи и средств ее поиска, она не может быть учебной задачей. Важными признаками проблемы обучения являются: введение неизвестного, что приводит к формированию новых знаний; наличие определенного резерва знаний, необходимого студентам для проведения исследований с целью открытия неизведанного. В процессе решения

учебной задачи важным этапом мыслительной деятельности учащихся является придумывание способа ее решения или выдвижение гипотезы и ее обоснование. Учебная проблема разрабатывается последовательно с проблемными вопросами, и каждый вопрос служит этапом ее решения.

Проблемное образование – это деятельность учителя, направленная на эффективное решение проблемы, какую часть знаний дать ученику и как ее дать. Проблемное обучение – это совместные действия учителя и учащихся одновременно на уроке, развивающие способность ученика творчески мыслить. Как говорил Н. Г. Дайри, основная цель проблемного обучения – довести активность ученика до одного уровня с деятельностью учителя в освоении сложной части содержания усвоенного на уроке. Проблемно-ориентированное образование помогает учащимся мыслить свободно, свободно выражать свои мысли и развивать свои мысли дальше. При этом студент должен уметь внимательно слушать, думать самостоятельно и самостоятельно, мыслить в команде, анализировать, обсуждать в группе и выражать собранное мнение. Можно считать, что учебный процесс был эффективным или активным, если преподаватель эффективно презентует новую тему и эффективно использует выставки, а также если в конце презентации он работает с некоторыми учениками. Но этот метод обучения является традиционным образованием.

Использованная литература:

1. Вяткин, Л.Г. Самостоятельная работа учащихся на уроке [Текст]: лекция по педагогике для студентов университета / Л.Г. Вяткин. - Саратов: Издво Сарат. ун-та, 1978. - 25 с.
2. Горенков, Е.М. Проблемы рационального использования внеурочного времени сельскими школьниками [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук/ Е.М Горенков. - М., 1973. - 24 с.
3. Bekchanova Solikha Davlatnazarovna. (2023). THE FORMATION OF A PERSONALITY THROUGH THE PRESS OF PEDAGOGICAL AND CULTURAL REALITY. THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES, 2(17), 141–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8409002>
4. Бекчанова Солиха Давлатназаровна ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ,ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. Innovative Academy Research Support Center <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>
5. Бекчанова, С. . (2023). ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. Наука и технология в современном мире, 2(20), 30–31. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/20502>
6. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК, 2(9), 19–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363486>
7. Бекчанова, С. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in->

academy.uz/index.php/ejar/article/view/ 13213 DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146

8. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. "Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya"nomli ilmiy-amaliy konferensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363408>

9. Бекчанова Солиха Давлатназаровна СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363486>

10. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

11. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. No8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realitie>

12. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

13. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

14. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

15. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). "МАКБЕТ" ВА "АБУЛФАЙЗХОН" ТРАГЕДИЯСИДА ФАЛСАФИЙ СЎЗЛАР ВА NATURE /ТАБИАТ" ВА SOCIETY / ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 1142–1150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390238>

16. Зиқиряева Манзура Мавлоновна БЎЛАЖАК ШИФОКОРЛАРИНИНГ МАНТИҚИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСПЕКТЛАРИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8112085>